

PESQUISA QUALITATIVA SOBRE METODOLOGIAS DE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA

FICHA TÉCNICA

Instituição executora: pessoa física.

Equipe responsável: Maria Lucia Miranda Afonso (consultora sênior), Kellen Alves Gutierrez e Alice Dianezi Gambardella (consultoras assistentes).

Equipe SAGI: Júnia Quiroga, Fernando Batista Pereira, Maria Cristina Abreu M. Lima, Jomar Álace Santana e Helena Ferreira de Lima.

Órgão de Cooperação Técnica Internacional: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Projeto: BRA/04/046 – Fortalecimento Institucional para Avaliação e Gestão da Informação do MDS.

Período de realização da pesquisa: julho de 2009 a junho de 2010.

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA

Objetivo geral

Sistematização de experiências que dão visibilidade às metodologias de trabalho social com famílias adotadas no âmbito do Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família (PAIF) e situá-las em marcos conceituais, técnicos e organizacionais.

Objetivos específicos

- Realizar revisão bibliográfica sobre o trabalho social com famílias com a respectiva sistematização das publicações encontradas.
- Analisar o “estado das artes” de experiências publicadas ou publicizadas em veículos da comunidade acadêmica e/ou profissional no período de 2000-2009, na área da proteção social ou relacionadas.

- Dar visibilidade às metodologias adotadas, conhecer os desafios principais que se colocam em realidades específicas, e divulgar as formas como os agentes locais enfrentam as dificuldades para o desenvolvimento do trabalho com famílias no âmbito do PAIF.

Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo desenvolvido a partir de ampla pesquisa bibliográfica e da análise de experiências implementadas por administrações locais, registradas em premiações nacionais sobre o tema ou sítios de domínio público, além daquelas identificadas em pesquisa de campo.

Para a realização desse estudo, foi contratada uma equipe de três consultoras: uma consultora sênior, que elaborou e coordenou o desenvolvimento da proposta, realizou a revisão bibliográfica e a análise das metodologias e duas consultoras que trabalharam como assistentes, realizando a pesquisa de campo, entre setembro e dezembro de 2009.

Na revisão bibliográfica e análise do “estado das artes”, foram analisados relatos de experiências publicadas ou publicizadas em veículos da comunidade acadêmica e/ou profissional no período de 2000-2009, na área da proteção social ou relacionadas. Em seguida, foram estudadas experiências em áreas diversas como saúde, direitos humanos, educação e outras que pudessem alimentar o diálogo interdisciplinar no campo da assistência social.

Para a pesquisa de campo, foram selecionados 16 casos, identificados por meio de consulta a diversas fontes (Censo CRAS, Observatório do PBF e Contatos com CRAS). A escolha dos 16 casos atendeu aos seguintes critérios: (1) diversidade de contextos de implementação do PAIF: CRAS Itinerante; população tradicional; população urbana e rural; municípios de diferentes portes; regiões do país; (2) critérios qualitativos para um conjunto de experiências: diferentes atividades do PAIF; diferentes vulnerabilidades; articulações intersetoriais; questões de etnia e gênero etc.

Na pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas com gestores, coordenadores e técnicos; observação in loco de atividades; coleta de documentos e outros materiais.

Os resultados do trabalho desenvolvido em conjunto pelas três consultoras foram apresentados e debatidos em uma oficina, no dia 18 de maio de 2010, com a presença de técnicos e gestores da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação e da Secretaria Nacional de Assistência Social, do MDS, e do consultor Edgar Magalhães.

Resultados

Na totalidade dos CRAS visitados, o PAIF priorizava o trabalho social com as famílias inseridas em programas de transferência de renda e outros programas da assistência social. A articulação do PAIF com o PBF se revelou um eixo importante para a organização do trabalho social com famílias nos territórios, dada a necessidade de fazer o acompanhamento das famílias, principalmente daquelas que têm dificuldades para cumprir as condicionalidades. Foram encontradas metodologias para se fazer esse acompanhamento, mesclando as atividades grupais com entrevistas e visitas domiciliares. Contudo, parece ser necessário, de acordo com as experiências levantadas, que o trabalho com as famílias não fique limitado ao acesso aos benefícios e à transferência de renda.

O estudo apontou que os CRAS têm enfrentado problemas principalmente relativos ao financiamento local, à integração da rede, à agilidade, à atualização das informações e ao acesso aos territórios no caso de comunidades tradicionais e ribeirinhas.

A segurança da convivência e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários envolvem a prevenção da ruptura desses vínculos. Nesse sentido, de uma maneira geral, as atividades grupais e coletivas encontradas em campo buscavam realizar esse objetivo. As experiências de cunho mais participativo e dialógico conseguiam concretizar melhor o trabalho social, a partir da escuta das demandas e das questões que os usuários traziam; da abertura para a escolha de temas e questões a serem discutidas; das orientações para o associativismo; do apoio que o grupo proporcionava ao trabalho de reflexão e de construção de autonomia, inclusive para criação de estratégias de enfrentamento de vulnerabilidades.

Tudo indica que o trabalho reflexivo nos grupos surte maior efeito quando associado a condições que lhe dão sustentabilidade, como o acesso à renda, o acesso à inclusão produtiva, à possibilidade de acompanhar o trabalho feito com os filhos no Projovem Adolescente, a melhoria do cuidado com a pessoa com deficiência, o incentivo à participação dos usuários em fóruns coletivos (Conselhos Locais de Assistência Social, Conferências Municipais e outros). Esse trabalho de reflexão não parte de concepções que culpabilizam a família pela sua condição de vulnerabilidade e oferece condições de elaborar e propor formas de enfrentá-la.

A pesquisa também destacou que a dimensão de prevenção é ainda pouco explorada nos trabalhos com fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Entretanto, foram encontradas em campo experiências de trabalho com familiares de usuários dos serviços (crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência) voltadas para esse objetivo. Há relatos de efeitos positivos de grupos que buscaram refletir sobre vulnerabilidades ligadas às relações sociais de gênero, cor/raça e geração.

Finalmente, é possível dizer que o conjunto de experiências estudadas traz uma descrição rica das possibilidades de metodologias de trabalho social com famílias no PAIF.